

МЕСТО И РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Бердикулова Б.Т.**Магистрант 2 курса**Кызылординского университета имени Коркыт Ата*

PLACE AND ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION

*Berdikulova B.**Masters student**Kyzylorda University named after Korkyt Ata***Аннотация**

Рассмотрено влияние цифровых образовательных ресурсов на качество образовательного процесса в школе. Обобщен опыт по использованию электронных образовательных ресурсов в процессе преподавания предмета «русский язык и литература» в школах с казахским языком обучения.

Abstract

The influence of digital educational resources on the quality of the educational process at school is considered. The experience of using electronic educational resources in the process of teaching the subject "Russian language and literature" in schools with the Kazakh language of instruction is generalized.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые ресурсы, цифровое образование, цифровая образовательная среда, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР).

Keywords: digital educational resources, digital technologies, digital education, digital educational environment.

Тенденции современного мира, коренные изменения, которые происходят в мировом образовательном пространстве, реализация обновленного содержания образования в Республике Казахстан, вынужденный переход на дистанционное обучение – все эти причины обуславливают возникновение иных подходов для решения новых задач в процессе преподавания и обучения. По-прежнему «стержневой фигурой в совершенствовании деятельности школ и обеспечении успешности обучения учеников является учитель [1, с.104].

Учитывая особенности педагогической деятельности, ее сложность и многогранность, а главное, наиболее социальную значимую цель – подготовку к жизни подрастающего поколения возникает вопрос, каким научно обоснованным требованиям должна соответствовать личность учителя? Другими словами, каким должен быть современный учитель или обладаете ли вы современными навыками преподавания? Навыки, чтобы быть хорошим педагогом, теперь изменились: современные учителя должны обладать такими навыками, которые были неизвестны их предшественникам.

Использование технологии в классе движется быстрыми темпами, и учитель XXI века идет в ногу с ними. Речь о технологии уроков, заданий или оценок, которые могут помочь учащимся учиться лучше и быстрее, а также сделать время учителя более эффективным. Учителю XXI века не обязательно иметь в руках планшет или новейшую умную доску. Но у него может быть хороший баланс образовательных инструментов в классе. Эффективный учитель знает, какие технологии в классе действительно могут помочь образованию его учеников. Он знает, что такое лучшие инструменты и как и когда их использовать [2]. Отсюда появляются термины «цифровая грамотность»,

«цифровые технологии», «цифровые ресурсы», «цифровое образование»

Внедрение цифровых технологий, появление цифровой образовательной среды, цифрового инструментария, цифровых следов обуславливают развитие терминологии цифрового образования. В настоящее время в педагогической науке и практике ещё нет чёткого, однозначного толкования новых терминов, связанных с развитием цифрового образования. Обсуждению содержания, структуры, основных характеристик этих терминов посвящаются форумы, конференции и сессии научного сообщества.

Широко используемый термин «**цифровое образование**», как мы знаем, разными авторами трактуется по-разному, что часто зависит от сферы деятельности самого автора (экономисты, менеджеры, IT-специалисты, педагоги и т. д.). С этим обстоятельством связаны и ограничения в формулировке не только термина «цифровое образование», но и других понятий, связанных с ним, например, таких как «цифровое обучение», «цифровая образовательная среда».

Под цифровым образованием следует понимать процесс организации взаимодействия между обучающими и обучающимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как результаты учебной профессиональной деятельности в цифровом формате. [4]

Ученые Гузанов Б. Н., Баранова А. А., Ловцевич Т. Л считают, что цифровизация образования представляет собой современный этап развития информатизации, отличающийся преобладающим использованием цифровых технологий генерации, об-

работки, передачи, хранения и визуализации информации, что обусловлено появлением и распространением новых технических средств и программных решений. [6, с.44]

Исследователи считают, что цифровые инструменты могут быть представлены программными продуктами для управления образовательным процессом, организации учебного процесса, представления учебного материала, фиксации профессиональных действий, учёта достижений в цифровом формате. Цифровые следы – все действия обучающихся в интернет-пространстве, оставленные как отпечаток, включая презентации, блоги, обсуждения в различных форматах в системе дистанционного обучения (СДО), видео-факты и др.

Так, по мнению М.Кушнира, «цифровая образовательная среда – это открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса.[3]

Таким образом, можно сделать вывод, что основными системообразующими компонентами цифрового образования являются: цифровая образовательная среда, цифровые процессы организации учебного процесса, цифровые процессы проверки знаний, цифровые технологии организации обучения, цифровой контент, цифровые технологии взаимодействия, цифровые ресурсы.

Использование потенциала информационно -- образовательной среды позволяет обеспечить высокий уровень информативности (насыщенности образовательными ресурсами) процесса повышения квалификации, диверсификацию форм методического сопровождения педагогов в межкурсовый период, создает условия для проектирования индивидуальной траектории непрерывного профессионального развития учителя и обеспечение ее реализации.

В своей монографии Г.К. Нургалиева и А.И. Тажигулова исследовали вопрос контентного обеспечения информационной образовательной среды учебного заведения. Ученые считают, что «информационно—образовательные ресурсы это национальное достояние, которое обеспечивает системное накопление контента образования в цифровом формате как банк педагогического опыта, который в дальнейшем будет передаваться следующим поколениям» [5]

Следует отметить, что практика внедрения цифровых технологий захватывает не только новшества в оснащении учебного процесса, но и модернизацию направлений в педагогической деятельности (ПЕРЕХОД)

Цифровые технологии представляют собой уникальный инструмент, который позволит качественно совершенствовать уже имеющиеся (действующие) образовательные программы, технологии, оптимизировать внутренние ресурсы вуза, и вместе с тем создать новые, актуальные методики (технологии), способствующие повышению его конкурентоспособности, повышению академического статуса, успешной интеграции вуза в мировое

образовательное пространство, созданию дополнительных ценностей для обучающихся.[9] Российские исследователи В.Г. Ларионов, Е.Н. Шереметьева, Л.А Горшкова считают, что цифровые технологии, применяемые в вузах, различны и многогранны, среди них: технологии работы с большими данными, где применяются возможности искусственного интеллекта в сопровождении образовательной деятельности; учебные программы на основе глубинного погружения в профессиональную среду; облачные технологии, ориентированные на интеграцию различных информационных ресурсов в рамках темы, научной области, раздела учебной программы с целью упрощения пользования ими, выполнения различных проектных работ в облаке ; – блокчейн-технологии; BYOD (Bring your own devices) – технология, стимулирующая использование студентами в образовательном процессе собственных мобильных устройств (планшетов, ноутбуков, телефонов и др.), с помощью которых осуществляется выполнение образовательных задач.[7] Кроме того, использование собственных мобильных устройств создает определенные проблемы, такие как несанкционированная съемка или использование их в других противоправных действиях во время занятий, что требует дополнительного регулирования. Н.Б. Стрекалова в своей работе указала, что скорость нововведений и глобальность их последствий требуют возможных рисков цифровизации. [8]. Это-движение в сторону «образовательных услуг», уход от фундаментальности, изменение /перераспределение функций администрации вузов и преподавателей, рост конфликтов, снижение качества обучения-потеря базовых когнитивных компетенций-изменение требований к содержанию обучения и т.д. Можно убедиться, что использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы даёт высокие результаты.

- развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность;

- помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету;

- развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень рефлексивных действий с изучаемым материалом.

Возможности, которые дают цифровые технологии:

- автоматическая проверка (экономия времени преподавателя, возможность задавать на дом тренировочные диктанты)

- мультимедийность (возможность вставить в учебник звук, видео, что помогает лучше запомнить материал).

- интерактивность (включение в активную работу одновременно всех учеников группы, что даёт экономию времени). Мы работаем в классе и дома.

- совместная работа группы над проектом (возможность совместно создавать документы, презентации, ментальные карты и т.п. исследовательской группой учащихся).

- статистика ошибок (экономия времени ученика при работе со словарём, экономия времени учителя при анализе ошибок).

- разнообразие (возможность быстро генерировать большое и даже бесконечное количество однотипных упражнений – экономия времени учителя, повышение качества образования для ученика).

В настоящее время создано множество различных цифровых образовательных ресурсов, программные средства для организации учебного процесса. Мне бы хотелось остановиться на тех ресурсах, которые чаще всего используются на уроке.

Презентация. Использовать их можно и при объяснении нового материала, и при закреплении знаний, и при выполнении творческих заданий и физминуток. Для создания презентаций к уроку не нужны какие-то особые программы, хватит и стандартных средств типа *PowerPoint*. Существуют интернет-сервисы, которые значительно упрощают процесс создания презентаций и экономят время учителя.

Создание ребусов онлайн. Для создания ребусов использую сервис «Генератор ребусов» и применяю его в урочной и внеурочной деятельности для работы с текстом. Например, перед изучением произведения название зашифровываю в этом сервисе, можно создать викторину из ребусов, зашифровать имя главного героя, автора произведения. Использую на разных этапах урока, но чаще всего для актуализации знаний. Разгадывание ребусов способствует развитию мышления, тренирует сообразительность, логику, смекалку, вырабатывает настойчивость, способность логически мыслить, анализировать и сопоставлять. Но процесс создания графических загадок может стать для нас сложной задачей, особенно для тех, кто не искущён в креативности и создании подобных игр.

Наступила эра смешанного обучения. Учителей призывают использовать цифровые ресурсы. Цифровая школа - наше будущее. И что-то мне подсказывает, что многие коллеги ради цифры как таковой будут попросту терять время урока. Очень хочется помочь таким учителям, потому что есть эффективные компьютерные упражнения для уроков русского и литературы. Не обязательно жертвовать качеством работы ради отчёта. Напротив, качество можно повысить.

Электронные упражнения не дадут должного эффекта, если преподаватель не понимает, что и зачем он использует. Использование цифровых ресурсов не должно быть самоцелью. Давайте разберёмся, зачем использовать цифровые технологии при изучении гуманитарных предметов.

Цели использования электронных упражнений на уроках русского и литературы

- Создание мотивации (ученики получают интересные разнообразные задания в том виде, к которому они привыкли).

- Повышение качества образования для всех (возможность тиражировать и использовать в любой школе материалы лучших специалистов).

- Доступность без посещения школы (возможность работать с классом во время карантина, возможность удалённо работать с группой детей, находящихся на домашнем обучении).

- Экономия времени (использование упражнений, которые можно организовать без компьютера, но с большими временными затратами).

- Эффективность (использование эффективных упражнений, которые невозможно организовать без компьютера).

- Формирование универсальных навыков.

Таким образом, использование новых технологий на уроке позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого, активизировать творческие и познавательные способности учащихся, оптимизировать учебный процесс, значительно увеличить темп работы. Это приводит к росту качественной успеваемости и сохраняет устойчивый интерес к русскому языку и литературе на протяжении всех лет их изучения.

Список литературы

1. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. - М., 1981.
2. Леонтович А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель педагогической технологии. Народное образование. № 10. 1999.
3. Лернер И. Я. Поисковые задачи в обучении как средство развития творческих способностей. // в кн. Научное творчество. Под ред. Микулинского С. Р. – М., 1969.
4. <http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/01/15/resursy-sovremennogo-uroka>.
5. <http://www.tumerev-yantik.edu.cap.ru/?t=speech&euid=4634&speech=7994>.
6. <https://multiurok.ru/files/tsifrovyye-obrazovatelnye-nyie-riesursy-na-urokakh-r.html>
7. <https://znanio.ru/media/ispolzovanie-tehnologii-byod-v-uchebnom-protsesse-2627254>
8. Стрекалова Н.Б. Риски внедрения цифровых технологий в образование
9. Каримова Б.С., Имаханова А.А., Есенова П.С., Тайбекова Л.С., Жарбулова С.Т. Особенности подготовки студентов-филологов в условиях цифровизации образования